

Vlad PÂSLARU

dr. hab, prof. univ., Institutul de Filologie Română
Bogdan Petriceicu-Hasdeu

Educație pentru identitate¹

Rezumat: În urma unor studii de decenii, autorul constată că factorii de temelie care atribuie educației capacitatea de reconceptualizare și dezvoltare nu sunt schimbarea paradigmelor particulare, reînnoirea periodică a conținuturilor educaționale sau noile metodologii, ci redresarea continuă a acestor provocări exterioare educabilului către esența eului educat – identitatea sa. Identitatea este sursa congenitală, un proces și o finalitate a educației, un factor de autoconceptualizare a educabilului și de menținere a unității subiectiv-obiective a educației, iar în planul dezvoltării și comunicării – un principiu fundamental al gândirii.

Cuvinte-cheie: alteritate, comunitate etnică, educație, entitate, identitate, matrice, sinele.

Abstract: After decades of study, the author finds that the founding factors that attribute to education its capacity for reconceptualization and development are not a change of paradigm, a periodic renewal of educational content, or new methodologies, but the continuous recovery of these external challenges towards identity, the essence of the educated self. Identity is a congenital source, a process and a purpose of education, a factor of self-conceptualization for the learner, helping to maintain the subjective-objective unity of education. In terms of development and communication it is a fundamental principle of thinking.

Keywords: otherness, ethnic community, education, entity, identity, matrix, self.

Este evident că învățământul instituționalizat românesc² din ultima jumătate de secol este condamnat să exploreze unilateral aspectualitatea și pragmaticul, declarându-le de importanță epocală, în detrimentul stabilirii unității și unicității caracterului său la fiecare etapă de dezvoltare epistemic-teoretică și cultural-tehnologică, în funcție de progresul cunoașterii, dezvoltarea tehnologică și imperativele praxiologice.

Anii '60-'70 ai secolului trecut s-au marcat prin învățământul frontal, coroborat cu educația prin muncă și orientarea profesională, urmat de educația patriotică și învățământul mediu general și profesional secundar. Perioada imediat succesoare independenței politice a pus accentul pe conceptul de școală (=învățământ) național/ă și pe cel de curriculum, care însă i-a speriat pe neocomuniști cu valorile matricei națiunii române ce au ieșit la iveală cu această ocazie, și pe care, ca să le oprime, au declarat curriculumul suprasolicitant și au dispus "descongestionarea" lui. Apoi au eliminat din curriculum obiectivele conceptuale și cele strategice (indispensabile formării culturii generale), reducându-le de o manieră brutală la competențe – deși au caracteristici comune, obiectivele nu sunt competențe și competențele nu sunt obiective. Părându-li-se puțin, au convertit competențele, înainte de a înțelege natura lor duală, de obiective și finalități, în "subcompetențe" și "unități de competențe", acestea satisfăcând formarea unor pături sociale de nivelul subculturii butonării.

Bațjocorirea epistemică a terminologiei pedagogice s-a produs concomitent cu stabilirea și recomandarea țărilor UE a opt tipuri de competențe-cheie (numite, greșit, și *transversale*), printre ele neexistând și *competențele artistic-este-*

1 Articol elaborat în cadrul Proiectului de cercetare 20.80009.1606.01: *Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene*, Programul de Stat (2020-2023).

2 În R.Moldova funcționează două sisteme paralele de învățământ, cu predare în limba română și cu predare în limba rusă, ale căror principii se intersectează doar accidental.

tice, precum și fiind evitate caracteristicile definiții ale ființei umane – *trăsăturile caracteriale, comportamentele, atitudinale, aptitudinile și talentele, reprezentările, conceptele, viziunile, convingerile* – despre lucruri, ființe și fenomene, dar mai ales cele *despre sine*. Concomitent, se insistă pe formarea capacităților pragmatice *de adaptare, de operare eficientă* a unor *activități aferente adaptării* la instrumente de învățare și comunicare cu caracter general, arsenalul de valori pedagogice aferente formării culturii generale a tânărului modern fiind redus la competențe. Din 20 de teze de doctorat în pedagogie, de ex., indicate de ANACEC pe lista de așteptare pentru susținere în 2021, 10 au în titlu termenul *competență/capacitate*, conținutul lor însă trădează o centrare sută-la-sută pe competențe, drept subcomponente ale tuturor structurilor și entităților cognitiv-educative (www.cnaa.md).

Rațiunea de a fi a omului întreg – de o anumită etnie, formație culturală și epistemică – puțin îi preocupă pe exegeții ”mentalese”, ”postmoderni”, ”transprezenți” și ”transumanști” – doar până la zborul razant al unor slogane proeuropene, în urma cărora să nu mai rămână nimic altceva decât flamura ”cetățean global”, pe ”meleagurile căruia” *miorița* – această metaforă a matricei națiunii române – să nu-și mai găsească stăpân și mamă, iarbă și mohor, sunete de dor.

PRECIZAREA CADRULUI DE REFERINȚĂ

Concepută ca o cercetare a terminologiei pedagogice moderne, autorul, preocupat timp de decenii de definirea filosofică a fenomenelor educației, în speță ale educabililor din spațiul intra-riveran Prut-Nistru, cunoscut și cu numele *Basarabia, Moldova* sau *RSS Moldovenească*, a fost determinat de materialul studiat și de epistemologia terminologiei pedagogice să răspundă la întrebarea *ce este educația* [8]. Doar punctând răspunsuri particulare la această întrebare filosofică era posibil a sintetiza și un răspuns cu privire la destinul populației basarabene și posibile soluții de depășire a stării seculare de umilință a acestui popor în mersul istoriei. Operând exercițiile hermeneutice de definire a caracteristicilor și particularităților filosofice, istorice și culturale, ni s-au deschis și linii strategice de definire a termenilor pedagogici antrenați. În locul jocurilor lexicale, etimologice, gramaticale și stilistice de definire a termenilor pedagogici, adică în locul definirii acestora prin sine însuși, am ales exercițiul hermeneutic asupra fenomenului pedagogic, iar acesta ne-a dat, odată cu definiții ale fenomenelor, ideilor, conceptelor, principiilor, teoriilor și paradigmatelor pedagogice, multe dintre ele neordinare, terminologia pedagogică, iar aceasta ne-a dat răspunsul, fie deocamdată doar conturat, la întrebarea ce este educația în spațiul modern al R. Moldova.

Am considerat că cei cca 700 de termeni, care au format terminologia acestei cărți într-un mod mai puțin

utilizat – deci fără a fi selectați din dicționare, ci prin ”invitația” de a participa la definirea epistemelor educației moderne, s-au solidarizat în mod firesc, ca albinele în jurul Reginei, dându-i acesteia numele *Identitate*.

În terminologia pedagogică există și alți câțiva termeni considerați definiții (= de referință) educației, cei mai utilizați fiind *instruire, formare și dezvoltare*. Noi considerăm însă că aceștia nu ne dau esența educației, deoarece denumesc doar caracteristici procesuale ale educației, nu și finalitatea implicită a educației. Pentru comparație, în terminologia creștinismului termenul *desăvârșire* ne dă atât sensul procesual al desăvârșirii, cât și finalitatea, calitatea acesteia: ”Drept aceea, fiți voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este!” [Matei, 5:48].

Pentru a face inteligibilă calea spre adevăr pe care am ales-o, compartimentul *Indice de termeni* își argumentează într-un preambul scurt multitudinea de termeni inventariați, considerați aferenți termenilor *educație* și *identitate*, și structurarea lor în arii semantice, prilej pentru noi dezvoltări a terminologiei educației moderne, dar și sugestii transparente pentru studioșii pedagogi și cadrele didactice de realizare a unor relații proprii între termenii aceleiași arii semantice sau între nuclee semantice diferite. Cei 700 de termeni pedagogici formează o structură ierarhică generală și mai multe structuri ierarhice particulare, care dezvoltă/deconstruiesc/deconstruiesc sensurile termenului *educație*. O astfel de abordare a termenului *identitate*, în condițiile insuficienței-absenței unei formări epistemologice a studioșilor pedagogi ”postmoderni”, este însă insuficientă și incomprehensibilă pedagogului practician, dar absolut necesară exercițiului lexical de stabilire a câmpului semantic al unui termen.

Și noi știm că chiar și acest număr de termeni nu este reprezentativ pentru studiul prezentat. Dar n-am mers pe drumul prăfuit al inventarierii tuturor termenilor aferenți educației și identității, ci am dezvoltat în mod deliberat un câmp semantic legat de una din problemele existențiale ale acelei părți a populației românești care-și are habitatul din moși strămoși în spațiul intra-riveran Prut-Nistru. Atunci când o parte a spațiului existențial al unui neam/popor/națiune este denumit, consecutiv, cu mai multe nume, avem a face cu o comunitate de oameni cu un destin vitreg, de regulă, rupt prin forță sau minciună de nucleul comunității-mamă.

Originea identității umane. Elaborarea studiului a pornit de la un concept nestrămutat: *educația*, oriunde, oricând și cu oricine s-ar realiza, nu poate avea decât un singur scop – constituirea unei identități umane exprimate de un individ. Identitatea individului educabil pe o anumită secvență educațională reprezintă și scopul educației pe această secvență. Educația propriu-zisă se identifică ca educație anume pe această secvență. Dincolo de ea operează domeniul *metaeducației* – al conceptualizării și proiectării ei.

Oamenii conviețuind în grupuri și comunități etnice, istoric, caracteristicile identității s-au profilat ca atare drept caracteristici congenitale ale grupului/comunității etnice. Acest proces continuă până la definitivarea procesului de constituire a celei mai dezvoltate forme de comunitate etnică, *națiunea*. În Europa, procesul de definitivare a națiunilor, care a început în sec. al XIX-lea, se încheie la finele mileniului al II-lea – începutul mileniului al III-lea și este marcat de corecțiile aplicate intenționat greșit-silit de statele învingătoare în cel de-al doilea război mondial unor comunități etnice și țări, precum separarea națiunii române în două țări, România (independentă) și RSS Moldova (în cadrul URSS); incorporarea forțată a unor comunități cu rădăcini etnice comune (Jugoslavia, Cehoslovacia); identificarea greșită sau intenționat greșită și forțată a unor etnii în țări diferite (Macedonia) ș.a. Silniciile și erorile recroirii spațiilor vitale pentru cca 50% (spațial-numeric) din comunitățile etnice, precum și menținerea forțată a 13 națiuni + a unei părți din națiunea română (Basarabia) în componența imperiului sovietic s-au dovedit a fi neconforme dezvoltării social-economice și cultural-spirituale firești ale acestor comunități. Drept consecință, URSS, Jugoslavia și Cehoslovacia s-au dezmembrat. A căzut colosul ideologic comunist URSS și sateliții săi, iar etniile incorporate, inclusiv partea națiunii române cuprinsă de RSS Moldova, au obținut dramatica ocazie de a-și reconstrui etnicitatea, respectiv de a-și regândi educația.

Intellectualitatea pedagogică a răspuns oportun, anticipând chiar evenimentele social-istorice de destrămarea URSS și a lagărului socialist și de reconstruire statală, prin elaborare de concepții și paradigme educaționale noi. Moldova a fost prima republică unională care, la 17 aprilie 1989, a publicat propria concepție de reformare a învățământului – *Concepția învățământului mediu de cultură generală în RSS Moldovenească* [2]. Dar valoarea acestui document nu constă atât în capacitatea sa reactivă, deși, pe atunci, și această capacitate era importantă, ci în faptul deplasării accentului de pe modernizarea educației prin propriile resurse – pe o educație modernizată prin re-descoperirea esenței educației. Așa am intrat în domeniul metacogniției și metaeducației, fiind nevoiți să explorăm fenomenul educațional din Basarabia-Moldova concomitent din trei perspective: epistemologică, lingvistică și pedagogică propriu-zisă.

Identitatea umană și grupal-comunitară. În modernitate, fiecare individ are asupra sa un *buletin de identitate*, care-l certifică cu un nume, prenume, culoare a ochilor, înălțime a corpului, loc, zi, lună și an de naștere, precum și cu un cod numeric. Se consideră că aceste caracteristici le posedă doar persoana dată. Deși este cunoscut faptul că în lume pot exista două și mai multe persoane fizic foarte asemănătoare (sosii), anumite caracteristici, precum locul nașterii, sunt diferite. Deci

fiecare dintre noi, oamenii, suntem nu doar diferiți de ceilalți oameni, ci și unici. N-a existat, nu există și nu va exista un altul ca mine, ca tine, ca el, ca ea. *Unicitatea* e prima și cea mai importantă caracteristică a identității. Fiecare este identic cu sine însuși – lucru cunoscut în mod experiențial chiar și de preșcolari. Conștiința unicității ne este înnăscută, dar este dezvoltată prin educație, de regulă, prin educația nonformală și informală, în documentele și piesele curriculare ale educației formale o reglementare științifică a educației pentru identitate fiind lipsă. Pot fi identificate doar valori sporadice.

S-ar părea deci că fiecare individ uman, fiind conștient de unicitatea sa – obținută prin exercițiul comparării sale cu alți copii, își cultivă în mod firesc și identitatea pentru care este predispus ereditar, fiind ajutat pe măsură de educația formală și nonformală. În realitate, nici o paradigmă educațională din lume nu este centrată pe eul educabilului – pe valoarea *sui generis* a acestuia și pe dezvoltarea ei prin educație, ci mai degrabă pe valorile lumii exterioare educabilului – ceea ce confirmă dominația socialului asupra individual-personalului în educație. O abatere de la această situație reprezintă paradigma mozaică a educației, aceasta fiind atât de puternic centrată pe valoarea implicită a educabilului și pe valorile națiunii iudaice, încât se identifică cu religia confesată, mozaismul. De fapt, observa cineva, mozaismul însuși e mai degrabă un cod de legi pentru evrei decât o religie.

Unicitatea este esențială identității în virtutea redundanței: orice entitate existentă în multum poate fi redusă la unicum; respectiv, orice unicum poate genera multum.

Devenirea. Exercițiile de *identificare a identității* indică asupra caracterului obiectiv-subiectiv al identității lucrurilor și ființelor, care, la rândul lor, pun întrebarea cu privire la necesitatea educației pentru identitate. O entitate care devine ca atare în mod obiectiv-subiectiv mai are nevoie de factorul educație pentru a deveni o identitate? Creștinismul afirmă că chiar și lucrurile și ființele create de Dumnezeu își obțin identitatea prin desăvârșirea care li se aplică de către om. C. Noica demonstrează că nimic din ceea ce îi este caracteristic omului nu poate fi obținut altfel decât printr-un proces de devenire. Mai mult chiar, devenirea nu creează și dezvoltă doar particularități; ea creează esențele lucrurilor și ființelor. Astfel, *ființa* nu este, *ea devine* [6], fiind reprezentată concomitent de multitudini care mereu devin și se transformă în alte unicități, entități și identități.

Educația identității. Identitatea nu dispăre, ci devine/redevine mereu o altă identitate, fără a-și pierde nucleul identitar. Deși identitatea nu poate dispărea, necultivată, ea prezumă anumite riscuri:

- nu se dezvoltă corect;
- se dezvoltă insuficient;
- nefiind dezvoltată corect și suficient, dăunează

dezvoltării generale a individului, iar prin asociere, grupului și comunității din care face parte. Astfel apare motivația pentru educația identitară. Tot ce este viu, prin amestecare și deteriorare (de ex., din cauza unor calamități naturale sau sociale), are tendința de deformare și transformare, atacând însuși germenul creșterii, care poate reînvia într-o altă calitate. Deci cultivarea a tot ce-i viu este inerentă menținerii nucleului identitar. În raport cu entitățile etnice, nucleul obține numele de *matrice a națiunii*. Blocarea accesului românilor din Basarabia în perioada ocupației țariste/sovietice la matricea națiunii române a produs cele două crize: de identitate și de proprietate [8; 9], care au diminuat identitatea etnică a acestora până la convertirea la apartenența la o națiune inexistentă, moldovenească. În realitate, românii din Basarabia n-au fost determinați să accepte paternitatea unei alte națiuni decât cea română, ci să se mențină în sistemul de valori al unei comunități etnice ierarhic inferioare națiunii române – al neamului moldovenilor. Gințile au dezvoltat triburi, triburile – neamuri, iar neamurile – națiuni. Națiunile reprezintă cea mai dezvoltată formă de comunitate etnică. În condițiile Europei, unde s-au format primele națiuni, a menține opresiv anumite comunități etnice la condiția de neam, îndepărtându-i de matricea națiunii căror aparțin congenital, este un genocid camuflat. Sau, cel puțin așa ar trebui să aprecieze astfel de fenomene comunitatea mondială modernă (8).

Un tip de educație numit *educație pentru identitate* nu poate fi întâlnit printre documentele strategice ale pedagogiei contemporane. Nu se găsește acest tip de educație nici în studiile savante, dar opinii în favoarea educației identitare sunt în lucrările unor autori valoroși. Ar fi suficient să-i amintim doar pe autorii români M. Costin, I. Neculce, D. Cantemir, A. Russo, M. Kogălniceanu, M. Eminescu, I. Creangă, S. Mehedinți, S. Haret, I. Antonescu, L. Blaga, I. Chimet, M. Eliade, C. Rădulescu-Motru, N. Iorga, M. Malița, B. Șerbănescu, C. Noica ș.a. Totuși, autorii indicați pledează explicit pentru o *educație națională*, considerată primară în formarea culturii generale. Educația pentru identitate include atât educația națională, cât și *educația universală*; ea angajează orice tip de educație, termenul *identitate* nefiind refractar la nicio valoare contactată/raportată la personalitatea educabilului. Dimpotrivă, conceptul de *identitate* este unul *primitor*, nu *respingător* formării-dezvoltării personalității educabilului. Un individ cu vederi naționaliste/șoviniste/cosmopolite etc. va avea, respectiv, o identitate naționalistă/șovină/cosmopolită. Deci identitatea cuiva ne vorbește despre esența lui, indiferent de orientarea sa ideologică.

Sursele lexicografice atestă pentru termenul *identitate* sensuri precum (doar caracteristici generale):

însușirea a ceea ce este identic (DN-1986; MDN-2000; Scriban-1939); *ansamblu de date care alcătuiesc/confirmă identitatea* (DEX-2009; MDA2-2010; DLRLC-1955-1957; DN-1986; MDN-2000; NODEX-2002); *identic cu sine însuși/asemănare perfectă/egalitate* (DEX-2009; MDA2-2010; NODEX-2002); *proprietate a unui lucru/ființe de a-și păstra timp îndelungat caracterele fundamentale* (DEX-2009; DLRLC-1955-1957; NODEX-2002; Șăineanu-1929); *principiu fundamental al gândirii* (DEX-2009; MDA2-2010). De unde constatăm că toate sensurile generale (cu excepția celui matematic) ale termenului *identitate* îl acreditează pe acesta cu un nucleu epistemic caracteristic și educației, iar de aici concluzionăm că termenul *identitate* este definitoriu educației în cea mai mare măsură, căci indică asupra finalității sale generalizate principale. Rațiunea de a face educație este obținerea, pentru fiecare educabil concret, a unei identități proprii. Identitatea este deci scopul și finalitatea educației. Rațiunea, scopul și finalitatea angajează toate sensurile indicate supra de dicționarele generale ale limbii române, inclusiv sensul de *principiu fundamental al gândirii*. Mai exact, în primul rând, sensul de principiu al gândirii. Iar calitatea de principiu al gândirii atribuie identității și calitatea formală prin care se realizează gândirea – formele lexical-gramaticale.

Chestiunea finalității principale a educației laice, de regulă, nu-i preocupă decât pe filosofii educației, pe ideologii partinici și, selectiv, pe cercetătorii educației, interesul redus pentru acest domeniu fiind determinat de caracterul filosofic al raportului educație-personalitate. Dar acest obiectiv este implicit pedagogiei populare, comunitatea etnică păstrând cu sfințenie idealul educațional și scopul educației, pe care le transpune, direct sau figurativ, în toate componentele educației populare. Sf. Andrei n-a prea avut de lucru în misiunea sa de creștinare a dacilor, deoarece valorile creștine le erau implicate geto-dacilor, ei aveau deja o identitate creștină, dar care se numea altfel. Poporul a fost și este mereu ferm în ceea ce privește finalitatea educației tinerei generații: aceasta trebuie să-i perpetueze identitatea. S-ar părea că părinții se îngrijesc, în primul rând, de rezultatele bune la învățătură ale copiilor și de comportamentul lor decent. În realitate, fiecare părinte își dorește cel mai mult ca odrasla "să-i semene", adică să-l reproducă fie prin caracteristici psihofiziologice, fie prin cele intelectuale și spirituale. Nimic nu-l leagă atât de mult pe părinte de copilul său ca dorința ca acesta să-l perpetueze cel puțin prin una din cele trei dimensiuni ale ființei sale. Între părinți și copii se constituie o identitate specifică, de transfer: caracteristicile părinților sunt continuu transmise copiilor, iar aceștia le preiau, le modifică/adaptează, după caz, dezvoltând caracteristici proprii în fiecare din cele trei ființe.

În cotidian, situația este abordată, ca și în alte aspecte legate de esența educației, cu o ușurință preluată

de la generațiile anterioare, finalitățile educației vizând, întâi de toate, regulile/norme și principiile morale tradiționale, teama de Dumnezeu și anumite cunoștințe, abilități și atitudini necesare realizării activității de muncă specifice familiei și comunității locale. Recunoaștem în finalitățile de mai sus grija pentru dezvoltarea ființei moral-spirituale și a celei intelectuale a omului, dezvoltarea ființei biologice și psihofizice dominând în perioada post-natală și stingându-se gradual odată cu vârsta, dar fără să dispară. Alimentația, îmbrăcămintea, comportamentul osificat în activitățile de muncă, tratamentele aplicate în caz de boală și traumatisme ș.a. vădesc un arsenal întreg de acțiuni și finalități menite să întregescă formarea continuă a ființei biologice a omului.

Identitatea umană este congenitală ființei umane, dar se supune legii generale a dezvoltării și desăvârșirii, deci se dezvoltă prin educație.

Caracterul congenital și imuabil al identității și originea sa în educație. Educația întotdeauna e la ea acasă, la propriu și la figurat, ea fiind acel sistem de forțe, valori și energii care îl mențin pe individ în calitate pe care o are de la naștere și ajutându-l să și-o modifice conform propriului traseu de viață, desfășurat în cadrul congenital benefic al comunității din care este parte – familia și școala/locul de muncă, localitatea și plaiul natal, națiunea și poporul, dar și toți cei de pe alte meleaguri, vorbind alte limbi și bucurându-se pe alte plaiuri. Deși învață la școală despre lumi și plaiuri îndepărtate, despre fenomene, legi, principii și teorii abstracte, educabilul realizează activitatea de învățare *hic et nunc* (lat: *aici și acum*) – în casa și în școala sa, în localitatea de pe meleagul său și în limba pe care i-o dă mama împreună cu laptele matern. Dar înainte de toate, el învață zâmbetul mamei și limba în care aceasta-i vorbește, privirile ochilor din jurul său și lucrurile din casa părinților săi. Copilul învață *să fie acasă* pe toate cele trei dimensiuni: bio-psiho-fizică, intelectuală, spirituală. Deja la naștere, el are o personalitate bio-psiho-fizică proprie, asemănătoare cu a părinților/a unor rude de sânge, dar totuși proprie. Premisele bio-psiho-fizice îl vor determina spre o anumită formare-dezvoltare intelectuală și spirituală, însă acestea din urmă vor fi totuși mai dependente de activitatea pe care o va desfășura, de valorile care i se vor comunica și forma, de condițiile de viață și socioculturale, de tradiția populară față de educație ș.a.

Toate acestea îl vor forma într-un anume fel, acordându-i o anume valoare complexă și irepetabilă – *identitatea* sa. În mai multe aspecte, educabilul va semăna cu mulți semenii, dar va avea totuși ceva doar al său, care îl va deosebi de ceilalți: caracteristici psihofizice, intelectuale și spirituale și o orientare proprie de dezvoltare. Identitatea sa va fi una complexă, întrunind identitatea de gen și etnică (etnogenetică), socială și politică, profesională și culturală, artistică și moral-spirituală: în orice sferă de activitate se va manifesta, educabilul va obține și o identitate pe măsură.

Nu există lucruri și ființe fără identitate, iar omul nu doar moștenește premisele pentru a-și forma o identitate, ci și este plasat obiectiv-subiectiv într-un complex de condiții care-l determină să-și formeze identitatea. Căci omul este cea mai importantă ființă din lume, dotată cu capacitatea de a o reflecta, transforma și recrea – în vederea propriei desăvârșiri, deci de subiect activ de formare a propriei identități.

Studiile de teorie a educației, absorbite de grija pentru elaborarea unor constructe perfecte, deseori uită că educația se produce *hic et nunc*, adică într-un spațiu și într-un timp concrete, precum și că obiectul educației întotdeauna sunt niște oameni vii, concreți. Nouă, basarabeni-moldovenilor, ni se întâmplă des să preluăm, uneori fără discernământ, idei, concepte, principii, teorii și paradigme care arată bine la prima lectură, dar nu ni se potrivesc la a doua, iar pentru că a doua lectură este înlocuită de un avânt puternic pentru implementarea valorilor preluate, nici nu observăm că am adus în clasa de elevi, în locul unei vițe-de-vie, un cactus. Or, interacțiunile culturale sunt bune și utile, dar acestea nu trebuie forțate, ci ajutate să se producă în conformitate cu fenomenele care tind să interacționeze. Este evident, de exemplu, că finalitatea principală a educației nu poate fi aceeași pentru copiii cultivatorilor de viță-de-vie din Podgoria Purcari și copiii producătorilor de tequila de pe partea sudică a continentului american.

Educația popoarelor lumii este concepută tradițional pe triada ființei umane – biologică, intelectuală, spirituală, de unde decurge că și ființa educabilului se formează și se dezvoltă din cele trei perspective, interacționând și sintetizând o identitate specifică fiecărui popor. O astfel de concepție domină și educația populară românească. Examinarea meticuloasă a acțiunilor educative populare descoperă însă faptul că atât acțiunile respective, cât și orientarea lor la anumite finalități și modalitățile de executare/realizare a actelor educative sunt preponderent introverse în raport cu valorile comunității locale, regionale și naționale. Chiar și plecarea tinerilor în lume (proprie mai des băieților), pentru a acumula experiențe și a-și dezvolta abilități de muncă și de luptă din basmele românești, finalizează prin *intoarcerea acasă* a personajului, însurătoare sau alte evenimente importante. Ca acte educative, întâmplările și evenimentele din creația populară românească întotdeauna sunt introvertite. Folclorul liric muzical este supra-plin de cântece de dor și jale ale tinerelor neveste care au fost măritate în alt sat sau de cântece ale fetelor nemăritate, care se roagă de mamele lor să nu le dea mirilor din alte părți, ci să le mărite în satul natal. E o frică de străin în folclorul românesc, pe care G. Călinescu a definit-o în sintagma ”silă de străin și de venetic” [1, p. 975], având o motivație și un înțeles mai larg. Observația lui Călinescu însă nu este specific românească. Toate etniile îi percep cu suspiciune pe etnicii străini, dar nu ezită să caute

și să descopere aspecte, trăsături, calități (precum a făcut-o, de ex., D. Cantemir în *Descrierea Moldovei* și în alte studii) care să le înlesnească comunicarea, apoi și colaborarea. Nu este specific românilor nici fenomenul educației populare introvertite. El cuprinde educația populară a tuturor etniilor, căci esența sa descoperă o legătură congenitală a individului cu comunitatea etnică: nici o identitate umană nu se poate forma-dezvolta altfel decât într-un sistem de relații cu ceilalți subiecți ai comunității etnice și cu valorile produse de comunitatea etnică. Abaterile de la regulă confirmă regula.

Descoperim, astfel, că metafora lui M. Eminescu *pe mine mie redă-mă* [4], cea a lui I. Druță *întoarcerea țărânei în pământ* [3] și cea a lui N. Esinencu *în sus pe râu (spre izvor)* [5] reprezintă, în formula filosofică a lui C. Noica, *revenirea la sinele lărgit* [7] – o revenire înnoibilă la propria identitate, la propriul eu, la propria ființă. Omul niciodată nu-și părăsește sinele – nici n-ar putea!, ci pleacă de la sine pentru a reveni îmbogățit de experiențele vieții și ale cunoașterii.

Fiind preocupat de originea (începutul, izvorul) capacității de cunoaștere estetică a omului, H.-R. Jauss, profesor la Universitatea din Konstanz (Germania), a stabilit că sursele primare ale conștiinței estetice sunt experiențele de viață și cele literare și estetice.

Pot fi aduse o mulțime de exemple care confirmă teza despre caracterul retroactiv și introactiv al celor mai multe acte de cunoaștere, producere și creație. Chiar și în cazul cunoașterii științifice, care este preponderent *obiectivă* (centrată pe/legată de obiect), informația obișnuită și experiențele de cunoaștere ale subiectului cunoscător sunt semnificative formării-dezvoltării sale, deci și acțiunea de cunoaștere obiectivă (în raport cu obiectul cunoașterii) este semnificativă în raport cu subiectul cunoașterii, căci este nuanțată subiectiv și orientată spre subiectul cunoscător. În toate cazurile enumerate, are loc schimbarea ființei umane. Iar schimbarea ființei umane se identifică cu educația: din mai puțin adevăr spre un adevăr mai mare, din mai puțin bine spre mai mult bine, din mai puțin armonios spre mai frumos, din mai puțin drept spre mai mulă dreptate, dintr-o stare de libertate mai mică spre una mai mare (Adevărul, Binele, Frumosul, Dreptatea, Libertatea).

Putem deci aproxima adevărul că toate acțiunile educative și educația, în general, au/are o singură rațiune: de a provoca formarea-dezvoltarea identității educabilului. Există însă și opinii particulare – nu le numim concepte, deoarece nu răspund calității de entitate cognitivă, care stabilesc pentru educație scopuri de altă natură decât cea strict identitară, de ex., educația pentru toleranță, educația pentru pace, educația socială, educația morală, educația religioasă etc., orientate aparent asupra altor indivizi, instituții, organizații. Examineate în esența lor însă, fiecare este orientată spre sinele educabilului: educația pentru toleranță – prin recunoașterea alterității ca alter ego;

educația pentru pace – prin beneficiile obținute de către fiecare educabil în condițiile unei vieți pașnice; educația socială – prin caracterul retroactiv al conștiinței sociale și efortului societal; educația morală – prin caracterul retroactiv al binelui moral; educația religioasă – prin asumarea ideii de autodesăvârșire.

În concluzie: Nicio vietate nu viețuiește în singurătate, căci natura biologică îi impune o anumită formă de asociere cu alți indivizi din aceeași specie, iar un număr mare de vietăți se asociază și social. Asocierea indivizilor umani, la fel ca și a celorlalte vietăți, este condiționată congenital. Celelalte vietăți viețuiesc în perechi, stoluri, haite, turme etc. Omul s-a asociat congenital în timp în ginți, triburi, neamuri, națiuni. Națiunea este forma de comunitate etnică cea mai dezvoltată. Caracterul imuabil al asocierii pe temeuri congenitale nu poate fi nici disputat, nici combătut. El este firesc – face parte din fire (=ființare). Este firesc deci ca acțiunile și finalitățile educației să fie retroactive și introactive, să se reconvertească în *valori ale educației* – cunoștințe-capacități-atiitudini (competențe), abilități, trăsături, comportamente, reprezentări, aptitudini, talente, convingeri și viziuni, care, sintetizate, formează *identitatea educabilului*. Valorile obținute (formate-dezvoltate) prin educație, sau identitatea educabilului, reprezintă finalitățile educației. Toate finalitățile educației, de asemenea într-un mod firesc și obiectiv-subiectiv, relaționează cu valorile comunității etnice și ale celei sociale, deconspirând caracterul dublu-unitar al identității umane, formate prin educație: identitatea sieși și identitatea lărgită sau asociată.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Călinescu G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. București: Minerva, 1986.
2. Concepția învățământului mediu de cultură generală în RSS Moldovenească. În: *Învățământul public*, 17 aprilie 1989.
3. Druță I. *Întoarcerea țărânei în pământ*. În: *Scrieri*. (în 4 volume). Vol. 2: Roman, pp. 371-476.
4. Eminescu M. *Odă în metru antic*. În: *Opere* (în 8 vol.). Chișinău: Gușivas, 2008. Vol.1: Poezii, pp. 177-178.
5. Esinencu N. *În sus pe râu (Spre izvor)*. În: *Scrieri alese* (în 4 volume). Chișinău: Prometeu, 1999. Vol. 3: Proză, pp. 396-441.
6. Noica C. *Devenirea întru ființă*. Vol. I: *Încercarea asupra filosofiei tradiționale*; Vol. II: *Tratat de ontologie*. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.
7. Noica C. Apud: G. Liiceanu. *Jurnalul de la Păltiniș*. București: Humanitas, 1991.
8. Pâslaru VI. *Educație și identitate*. Chișinău: Știința, 2021. 244 p.
9. Pâslaru VI. *Principiul pozitiv al educației*. Chișinău: Civitas, 2003.